

MAHOBATLI HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA AYOL SIYMOSI

Qodirova Zilola Ro'zibayevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
2 kurs tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada taniqli o'zbekiston shoirasi Zulfiyaxonim sharafiga qo'yilgan haykali, hayoti davomida bosib o'tgan yo'li, ijodiy merosi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Haykal, shoira, mahobatli haykaltaroshlik, meros, konservatoriya, adib, memorial muzeyi, san'at, tarix, yodgorlik, xotira, buyuk ajdodlarimiz, atoqli, ajdodlar merosi, mustaqillik, adabiyot.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о статуе в честь известной узбекской поэтессы Зульфийханум, ее жизненном пути и творческом наследии.

Ключевые слова: Статуя, поэтесса, величественная скульптура, наследие, консерватория, писатель, мемориальный музей, искусство, история, памятник, память, наши великие предки, знаменитость, наследие предков, независимость, литература.

Abstract: This article provides detailed information about the statue in honor of the famous Uzbek poetess Zulfiyaxanim, her path during her life, and her creative heritage.

Key words: Statue, poetess, majestic sculpture, heritage, conservatory, writer, memorial museum, art, history, monument, memory, our great ancestors, famous, heritage of ancestors, independence, literature.

Haykallar ommaviy san'atning keng tarqalgan shakli bo'lib, uni butun dunyo shaharlarida uchratish mumkin. Ular ko'pincha tarixiy shaxslar, voqealar yoki ideallarni xotirlash uchun yaratilgan va ular muhim madaniy ramzlar bo'lib xizmat qilishi mumkin. Evropadagi ayol haykallar tarix davomida tasvirlangan turli haykallar va san'at asarlari.

1. Venera de Milo - Afrodita ma'budasining (Rim mifologiyasida Venera) qadimiy yunon haykali dunyodagi eng mashhur haykallardan biridir. U miloddan avvalgi 130-100 yillarda yaratilgan deb ishoniladi va hozirda Frantsiyaning Parij shahridagi Luvr muzeyida namoyish etilmoqda.

2. Kichik suv parisi - Daniyaning Kopengagen shahrida joylashgan bu haykal Hans Kristian Andersen ertagi asosida qurilgan. Unda dengiz bo'yidagi qoya ustida o'tirgan suv parisi tasvirlangan va shahar ramzi hisoblanadi.

3. Ozodlik haykali - An'anaviy ayol haykali bo'lmasa-da, Nyu-York bandargohidagi Ozodlik haykali erkinlik va demokratiya ramzidir. Haykal Fransiyaning Qo'shma Shtatlarga sovg'asi bo'lib, Rim erkinlik ma'budasi Libertasni ifodalaydi.

4. Joan d'ark – Fransiyada Jan d'arkning bir nechta haykallari bor, jumladan Parijdagi Piramidalar maydonida. Jan d'ark Yuz yillik urush davridagi roli uchun Frantsiya qahramoni edi.

5. Afina Parthenos - bu yunon ma'budasi Afinaning haykali bir vaqtlar Gretsiyaning Afina shahridagi Parfenonda joylashgan. Asl haykal endi mavjud bo'lmasa-da, butun dunyoda uning nusxalari va badiiy talqinlari mavjud.⁵⁵

Bular Evropadagi ayollar haykallarining bir nechta namunalari bo'lib, siz tarix uchun batafsilroq o'rganishingiz mumkin. Ushbu haykallarning har birining o'ziga xos tarixi, ramziyligi va madaniy ahamiyati bor.

Shoira Zulfiyaxonim haykali uning merosiga, o'zbek adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasiga ehtiromdir. Haykal Zulfiyaxonim umrining ko'p qismini o'tkazgan va adabiyot sahnasiga katta ta'sir ko'rsatgan O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida joylashgan. Zulfiyaxonim haykali uning bardavom ta'siri timsoli bo'lib, uning she'riy iste'dodi, ta'lim-tarbiyaga fidoyiligidan dalolat beradi. Bu uning o'zbek madaniyatining suyukli namoyandasi, shoir va yozuvchilarning kelajak avlodlari uchun ilhom manbai ekanligidan dalolat beradi. Zulfiyaxonim nomi bilan tanilgan Zulfiya Isroilova 19-asrda yashagan o'zbek shoiri va yozuvchisi. Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degrez mahallasida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938-yillarda O'zbekiston fanlar akademiyasining til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Shundan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935-yildan 1980-yilgacha, qariyb o'ttiz tilga yaqin Respublikamizda keng tarqalgan "Saodat" nomli xotin qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayrildi. Shoira esa 1996-yilda 81-yoshida vafot etadi. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. O'n yetti yoshida "Hayot varaqalari" deb atalmish dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy

⁵⁵ .V.Lebedeva Oltmishinchi yillardagi sovet monumental san'ati.

umri davomida o'ttizga yaqin she'riy to'plamlar, o'ndan ortiq dostonlar yaratdi. Shoira hammani o'ylatadigan, barcha kishilarga jaxldor bo'lgan holatlarni she'rga soladi. Shuning uchun ham yozganlari ko'pchilikka manzur bo'ladi. Zulfiyaxonim ulkan iste'dodi faqat yurtimizdagina emas balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilgan. U xalqaro "Nilufar" mukofoti egasi. O'zbekistonning Toshkent shahrida tug'ilgan va o'zbek adabiyotidagi eng ko'zga ko'ringan ayol shoirlardan biri hisoblanadi. Zulfiyaxonim she'riyatida ko'pincha ishq-muhabbat, tabiat, ijtimoiy mavzular yoritilgan. U o'zining lirik va emotsional uslubi, misralarida o'zbek tilining go'zalligini aks ettira olishi bilan mashhur edi. Uning ijodi o'zbek adabiyoti va madaniyatiga doimiy ta'sir ko'rsatib, mintaqada she'riyat rivojiga qo'shgan hissasi uchun tanilgan. Zulfiyaxonim she'rlari hozir ham O'zbekistonda va undan tashqarida ko'p o'qiladi va hayratga tushadi.

Davlatimiz Rahbarining 2007 yil 13 sentabrda qabul qilingan "Toshkent shahrida O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaxonim haykalini o'rnatish to'g'risida"gi qarori xalqimizning sevimli farzandi, taniqli jamoat arbobi Zulfiyaxonim milliy adabiyotimizga qo'shgan ulkan hissasi, betakror ijodiy merosi va ibratli faoliyatining yana bir amaliy e'tirofi bo'ldi. 2008- yil 1 -mart kuni poytaxtimizda O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaxonim haykali ochildi. Yurtboshimizning munis va mehnatkash, hayotning har qanday suron va to'fonlari qarshisida o'zini yo'qotmay, sabr-toqat va shukronalik bilan yashaydigan o'zbek ayoli, o'zbek shoirasining timsoli aks etishi kerak, degan g'oyasi O'zbekiston xalq rassomi, haykaltarosh Ravshan Mirtojdiyev ishlagan haykalda to'la ifoda etilgan. Bahorning ilk kuni Zulfiya tavallud topgan ayyomda ardoqli shoira haykali o'rnatilgan xiyobon bayramona ko'rkka burkandi. Bu yerga davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, shoir va yozuvchilar, Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti sovrindorlari, shoiraning muxlislari va farzandlari, jamoatchilik vakillari yig'ildi.⁵⁶ O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaning haykali ochilishiga bag'ishlangan marosimni Toshkent shahri hokimi A.To'xtayev ochdi.

O'zbek madaniy merosining mazmun-mohiyatini o'zida mujassam etgan muhim voqea Toshkent markazida Zulfiyaxonim haykali ochildi. Ushbu monumental voqea o'zbek adabiyoti va madaniyatining ardoqli namoyandasi Zulfiyaxonim merosiga katta hurmat ko'rsatdi. Haykalning ochilishi nafaqat uning xizmatlarini nishonlash, balki o'zbek o'ziga xosligini belgilab beruvchi boy badiiy va adabiy an'analarning yorqin eslatmasi bo'lib xizmat qildi. Asarlari avlodan-avlodga o'tib kelayotgan adabiyot namoyandasi Zulfiyaxonim o'zbek xalqi qalbidan alohida o'rin tutadi.

⁵⁶ <http://uza.uz/uz/culture/shoira-boqiyiligining-timsoli-03.03.2008-2576>

Uning teran lirikasi, hissiyot teranligi bilan ajralib turadigan she'riyati o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirdi. U o'z so'zlari orqali muhabbat, sog'inch, o'zbek manzarasining go'zalligini o'zida mujassam etgan va mamlakat tarixidagi eng hurmatli shoirlar qatoridan joy olgan.

Haykal dizayni Zulfiyaxonimning she'riy ruhi va bardavom merosiga hurmat bajo keltirgan. Nafis va mulohazakor ifodasi bilan haykal uning she'riy qarashlarining mohiyatini qamrab oladi. An'anaviy o'zbek liboslarida kiyingan haykal madaniy iftixor va badiiy nafosat tuyg'usini o'zida mujassam etgan. Qalam, kitob kabi ramziy unsurlar Zulfiyaxonimning adabiy mahorati va aqliy merosini yanada ta'kidlaydi. Uning gavjum shahar manzarasida mavjudligi nafaqat Zulfiyaxonim xotirasini ulug'laydi, balki o'tkinchilarni adabiyot va san'atning jamoaviy o'zlikni shakllantirishdagi mustahkam kuchi haqida fikr yuritishga chorlaydi. Joyni tanlash madaniy yodgorliklarni shahar makoniga integratsiyalash, o'tmish va hozirgi kun o'rtasidagi bog'liqlik hissini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.⁵⁷

Jamoatchilikda haykalning ochilishi ijobiy mulohazalarga sabab bo'ldi, ko'pchilik Zulfiyaxonim merosiga ko'rsatilayotgan e'zozdan hayratda ekanligini bildirdi. Haykal mahalliy aholi va sayyohlarning mashhur maskaniga aylanib, muhtaram shoirga hurmat bajo keltirishga intilayotgan tashrif buyuruvchilarni o'ziga tortdi. Uning ahamiyati shunchaki estetikadan tashqari, O'zbekiston xalqi uchun madaniy g'urur va badiiy yuksaklik ramzi bo'lib xizmat qiladi.

Kengroq madaniy kontekstda Zulfiyaxonim haykali O'zbek madaniy merosini asrab-avaylash va ulug'lash majburiyatini ifodalaydi. Haykal uning xotirasini bronzada abadiylashtirish orqali kelajak avlodlar uning so'zlari va merosidan ilhomlanib qolishini kafolatlaydi. U milliy o'zlikni shakllantirish va madaniy uzluksizlik tuyg'usini tarbiyalashda san'at va adabiyotning bardavom kuchidan dalolat beradi. Zulfiyaxonim haykali ochilishi adabiyot va san'atning jamiyat hayotiga chuqur ta'sirining yorqin eslatmasi bo'lib turibdi. Bu e'zoz orqali Zulfiyaxonimning ruhi barhayot bo'lib, yangi avlodlarni til go'zalligi, ijod qudratini singdirishga undaydi. O'zbekiston o'z madaniyat namoyandalarni e'zozlashda davom etar ekan, Zulfiyaxonim haykali badiiy yuksaklik mayoqchasi bo'lib, mamlakatning eng sevimli shoirlaridan birining bardavom merosidan dalolat beradi.

Shoira Zulfiyaxonim haykali uning merosiga, o'zbek adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasiga ehtiromdir. Haykal Zulfiyaxonim umrining ko'p qismini o'tkazgan va adabiyot sahnasiga katta ta'sir ko'rsatgan. Zulfiyaxonim haykali uning

⁵⁷ Arboblar.uz © 2024 Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yagona integrator UZINFOCOM.

bardavom ta'siri timsoli bo'lib, uning she'riy iste'dodi, ta'lim-tarbiyaga fidoyiligidan dalolat beradi. Bu uning o'zbek madaniyatining suyukli namoyandasi, shoir va yozuvchilarning kelajak avlodlari uchun ilhom manbai ekanligidan dalolat beradi. Zulfiyaxonim haykali – odamlar yig'ilib, unga hurmat bajo keltirish, uning xizmatlari haqida fikr yuritish, hayoti va ijodini nishonlash uchun joy. Bu uning abadiy merosining jismoniy timsoli bo'lib xizmat qiladi va adabiyotning vaqt va makonda bog'lash qudratini eslatadi.

Haykalda Zulfiyaxonimning adabiy yutuqlari va ta'siri ramzi bo'lgan kitob tutgan holda tasvirlangan. Bu uning she'riy asarlari va O'zbekistondagi madaniy ahamiyatiga hurmat sifatida xizmat qiladi. Haykal, ayniqsa, o'zbek jamiyati ayollari uchun ilhom va kuch-qudrat ramzi bo'lib, Zulfiyaxonimning adabiyot va madaniyatdagi izdoshi sifatidagi rolini ta'kidlaydi. Zulfiyaxonim haykali uning hayoti va ijodiga bag'ishlangan mushoiralar, bayramlar kabi madaniy tadbirlar va tadbirlarning markazi hisoblanadi. Bu uning abadiy merosi va uning xotirasini kelajak avlodlar uchun saqlash muhimligini eslatib turadi. Umuman olganda, Zulfiyaxonim haykali Toshkentdagi suyukli shoir va madaniyat siymosiga hurmat bajo keltiruvchi, uning o'zbek adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan abadiy ta'sirini ko'rsatuvchi muhim yodgorlikdir.

Jizzax shahrida xalqning ardoqli farzandlari, ulkan shoirlar Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim xotirasiga bag'ishlab barpo etilgan yodgorlik haykallar o'rnatildi.

Xulosa qilib aytganda, shoir Zulfiyaxonim haykali uning bardavom merosi, o'zbek adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasining qudratli ramzi bo'lib turibdi. U o'z she'riyati orqali sevgi, tabiat va ijtimoiy masalalarning mohiyatini qamrab oldi va keyingi avlodlarga o'z ta'sirini qoldirdi. Haykal uning iste'dodi, ijodkorligi, tarixdagi nufuzli shaxslarning asarlarini asrab-avaylash va nishonlash muhimligini eslatib turadi. Bu uning hayoti va ijodiga hurmat sifatida namoyon bo'lib, boshqalarni til go'zalligi va she'riyat qudratini qadrlashga undaydi. Mehmonlar Zulfiyaxonim haykali ko'z o'ngida O'zbekistonning boy adabiy merosi va bu ajoyib shoiraning chuqur ta'sirini yodga oladi. Uning xotirasi uning haykaliga duch kelgan barchaning qalbi va ongini ilhomlantirsin va boyitadi. Shoir Zulfiyaxonim haykali madaniy meros va adabiy yuksaklikning qudratli timsoli bo'lib turibdi. Bu yodgorlik orqali uning merosi abadiylashtirilib, kelajak avlodlarda uning o'zbek adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissalarini qadrlashga ilhomlantiriladi. Haykal nafaqat uning she'riy ijodini ulug'laydi. Shu bilan birga, o'tmishning boy badiiy an'alarini asrab-avaylash va ulug'lash muhimligini eslatib turadigan tashrif buyuruvchilar ushbu

haykalga nazar tashlar ekanlar, Zulfiyaxonim soʻzining abadiy taʼsiri va sheʼriyatining abadiy goʻzalligini esga oladilar”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI.

1. V.Lebedeva Oltmishinchi yillardagi sovet monumental sanʼati.
2. <http://uza.uz/uz/culture/shoira-boqiyiligining-timsoli-03.03.2008-2576>.
3. Arboblar.uz © 2024 Davlat axborot tizimlarini yaratish va qoʻllab-quvvatlash boʻyicha Yagona integrator UZINFOCOM.